

ACHIZIȚIILE DURABILE ÎN REALIZAREA FUNCȚIILOR MANAGEMENTULUI FINANȚELOR PUBLICE

Iulia CAPRIAN,
Universitatea de Stat din Moldova
Orcid ID: 0000-0002-2934-8428

CZU: 336.13:005:351.712.5

DOI: 10.5281/zenodo.6668798

Abstract

In this paper, the author presents arguments based on the synthesis of several opinions of national and foreign researchers on the contribution of public procurement to sustainable economic development. In order to highlight the trend of the evolution of the processes in the field of public procurement, the author applied the method of statistical indices. The research carried out made it possible to identify the characteristic features of the provision of material resources in the public domain and the principles of achieving an efficient public financial management.

Key words: Sustainable Procurement; management; Public Finance; Public Procurement; resource assurance; procurement functions; state procurement; procurement effectiveness.

Cel mai important instrument al sistemului bugetar utilizat pentru reglementarea economiei, vieții sociale și a mediului sunt achizițiile publice.

La începutul secolului XXI, în fața problemelor de mediu, sociale și economice tot mai emergente, a fost identificată necesitatea revizuirii conceptului existent de achiziție publică și a formării conceptului de achiziție publică durabilă.

Achizițiile publice în Republica Moldova joacă un rol tot mai important în economie. Existența concurenței în achizițiile publice asigură utilizarea eficientă a banilor publici. Politica statului în domeniul achizițiilor publice în Republica Moldova este orientată spre crearea unui mediu competitiv și transparent în adjudecarea contractelor de achiziții publice. În acest context, un aport important îl are publicarea noii Legi privind achizițiile publice nr. 131 din 3 iulie 2015, care este suportul de bază în realizarea achizițiilor publice. [1]

Conform art. 1 din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice a Republicii Moldova [1], prin achiziție publică se înțelege procurarea, în baza unui contract de achiziție publică, de bunuri, lucrări sau servicii de către unul sau mai multe autorități contractante de la operatori economici selectați de aceștia, indiferent dacă aceste bunuri, lucrări sau servicii sunt destinate unui scop public.

Conform Directivei 2014/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene [2], prin achiziție publică se înțelege achiziția, printr-un contract de achiziție publică, de lucrări, bunuri sau servicii de către una sau mai multe autorități contractante de la agenți economici selectați de aceste autorități contractante, indiferent dacă lucrările, bunurile și serviciile sunt destinate unui scop public.

Problema achizițiilor publice este abordată în literatura de specialitate atât a cercetătorilor din Republica Moldova, cât și din alte țări. În Republica Moldova unele încercări s-au făcut de către autorii încadrați în cadrul proiectului Transparency International – Moldova, Ciubotaru M., Ursu V., prin lucrarea *Transparența achizițiilor publice în municipiul Chișinău* [7] și de către autorii monografiei colective „Achizițiile publice și dezvoltarea durabilă: schimbare de paradigmă” încadrați în proiectul de cercetare și inovare „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”. [3] Unele concepte inițiale și aspecte referitoare la achiziții vom găsi în studiul *Legislația și politicile în domeniul achizițiilor publice. Armonizarea legislației Republicii Moldova cu standardele UE*, creată de către Eugene Stuart, Joseph Dalby.[8]

Achizițiile publice sunt cercetate în studiile savanților Горбунов-Посадов М.М., *Электронные государственные закупки* [11], Кузнецов К. В., *Настольная книга поставщика и закупщика: торги, тендеры, конкурсы* [12], Андреева Л. В., *Закупки товаров для федеральных государственных нужд. Правовое регулирование* [9], Бузукова. Е., *Закупки и поставщики* [10].

Autorii analizează procedura și esența achizițiilor publice în Republica Moldova în baza lucrării *Principii și managementul achizițiilor*, a autorilor Peter Baily, David Farmer, David Jessop și David Jones [4]. Acest studiu ne dă răspuns la multiple întrebări pe care și le pune la etapa actuală achiziționarea lucrărilor de către instituțiile publice. În general toate studiile sau cercetările reprezintă o analiză a cadrului normativ în vigoare și a neajunsurilor și deficiențelor pe care acestea le conțin.

Achizițiile publice reprezintă una dintre activitățile cele mai sensibile ce se desfășoară la nivelul administrației publice, ca și al instituțiilor și întreprinderilor care funcționează în sectorul public, și aceasta din cel puțin trei puncte de vedere: se cheltuiesc “bani publici”, a caror alocare presupune respectarea anumitor cerințe: transparenta, tratamentul egal, proporționalitate; decizia aparține unor “decidenți aleși” care în mod permanent sunt supuși unei duble presiuni (din partea alegătorilor și din partea profesioniștilor); aparent principiile de eficiență și eficacitate capătă sensuri aparte dacă avem în vedere faptul că “proprietatea publică” nu stimulează eficiența și “câștigul”.

Pe baza dinamicii volumului achizițiilor publice, este de remarcă și faptul că cea mai dramatică reducere a acestora s-a înregistrat din 2014 până în 2015. În această perioadă, indicatorul luat în considerare a scăzut cu 4.378 milioane lei, sau 40,3%. În acel moment a avut loc implementarea noilor legi și standarde pentru achizițiile publice, ceea ce a creat dificultăți în implementarea acestora atât pentru instituțiile statului, cât și pentru agenții economici (Fig. 1).

Fig. 1. Dinamica PIB și a achizițiilor publice, mln lei.

Sursa: elaborat de autor în baza surselor [13,14]

Participanții la achiziții sunt persoane juridice, indiferent de forma lor organizatorică și juridică, forma de proprietate, locația și locul de origine al capitalului, sau persoane fizice, inclusiv cele înregistrate ca antreprenori individuali. Participanții la achizițiile publice sunt: (Fig. 2)

Fig. 2. Participanții la achizițiile publice.

Sursa: elaborat de autor în baza sursei [1]

Autoritățile contractante pe niveluri de management în sistemul de achiziții publice sunt prezentate în Fig. 3.

Fig. 3. Structura autorităților contractante pe niveluri ale sistemului bugetar în sistemul achizițiilor de stat (municipale).

Sursa: elaborat de autor în baza sursei [1]

Realizarea obiectivelor pe care și le propune o instituție publică, o persoană juridică – autoritate publică presupune printre altele și asigurarea resurselor necesare, dintre care cele materiale ocupă o pondere foarte mare.

Resursele materiale necesare pot fi de natura: produselor, a materiilor prime, a utilajelor și echipamentelor, dar și a serviciilor de diferite naturi: servicii de construcții, de transport, de consultanță și studii, etc. Asigurarea resurselor materiale în domeniu public, în condițiile economiei de piață, are anumite trăsături:

Figura 4. Trăsăturile caracteristice ale asigurării resurselor materiale în domeniul public. Elaborat de autor în baza sursei [5]

Ideal se poate spune că o activitate de asigurare materială, și în administrație publică, trebuie să-și satisfacă nevoile cu respectarea următorilor parametric (Fig. 5):

Fig. 5. Principalele întrebări la asigurarea resurselor necesare în sectorul public. Sursa: elaborate de autor în baza sursei [5]

Asigurarea răspunsului la aceste întrebări presupune o nouă viziune în elaborarea asigurării materiale, și în administrația publică – adică să devină o activitate preponderent comercială, care să fie capabilă, ca pe baza cadrului legal, să valorifice cât mai eficient oportunitățile pieței. Aceasta înseamnă că respectând principiile ce definesc această activitate

în domeniul public, dintre care cele mai importante sunt: libera concurență, transparența și economisirea resurselor, să caute să desfășoare o activitate bazată pe eficiență și eficacitate, și nu exclusiv pe economisire. [6]

Bibliografie:

- 1) Legea RM privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, **În:** Monitorul Oficial nr. 197-205, din 31.07.2015;
- 2) Directiva Comisiei 2014/18/UE din 29 ianuarie 2014 privind schimbarea Directivei 2009/43/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind lista produselor din domeniul apărării (SL L 40/20, 11. 2. 2004);
- 3) „Achizițiile publice și dezvoltarea durabilă: schimbare de paradigmă” încadrați în proiectul de cercetare și inovare „Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova”;
- 4) Baily P., Farmer D., Jessop D., Jones D. Principii și managementul achizițiilor/ed 8-a. Trad. Rodica Levițchi. Chișinău: ARC, 2004;
- 5) Cârstea, G. Asigurarea și gestiunea resurselor materiale – Marketingul aprovizionării. București: Editura Economică, 2000;
- 6) Cârstea, G. Analiza strategică a mediului concurențial. București: Editura Economică, 2002;
- 7) Ciubotaru, M., Ursu, V. Transparența achizițiilor publice în municipiul Chișinău. Chișinău: Bons Offices, 2007;
- 8) Stuart E., Dalby J.. Legislația și politicile în domeniul achizițiilor publice. Armonizarea legislației Republicii Moldova cu standardele UE;
- 9) Андреева Л. В., Закупки товаров для федеральных государственных нужд. Правовое регулирование. Издательство: Волтерс Клувер, Москва, 296 с., 2009 г.;
- 10) Бузукова. Е., Закупки и поставщики. Издательство «Питер», 2015, ISBN: 978-5-496-01410-6, 432 с.;
- 11) Горбунов-Посадов М.М., Электронные государственные закупки. М.: ИПМ им.М.В.Келдыша, 2004. — 56 с. — ISBN 5-98354-002-5;
- 12) Кузнецов К. В., Настольная книга поставщика и закупщика: торги, тендеры, конкурсы. ISBN: 5-94599-091-4; 2003 г., 339 с.;
- 13) <https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=146&=> Biroul Național de Statistica; secțiunea «Finanțe»
- 14) <https://tender.gov.md/ro/documente/rapoarte-de-activitate> Rapoarte de activitate ale AAP